

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

E.Erkinov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BARGLI SALAT NAV NAMUNALARINI PLYONKALI ISSIQXONALARDA

YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN